

Tagungsnummer

V105

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

J. Bug¹, K. Meyer¹, U. Müller¹

¹Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Ref. 3.3 Landwirtschaft und Bodenschutz, Landesplanung, Hannover

Titel

Kulisse der grundwasserabhängigen Ökosysteme gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie und grundwasserbeeinflusster Böden in Niedersachsen – Neuabgrenzung auf Basis bodenkundlicher und nicht-bodenkundlicher Daten

Abstract

Gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie lässt sich der chemische und mengenmäßige Zustand von Grundwasserkörpern sehr gut anhand des Zustandes der sogenannten "Grundwasserabhängigen Landökosystemen" (GVALÖS) nachweisen. Darunter fallen Ökosysteme die zu einem bedeutenden Anteil oder über eine bedeutende Zeitspanne von Grundwasser versorgt werden. Neben vegetationskundlichen und hydrogeologischen Daten, können insbesondere bodenkundliche Daten Aufschluss über die Größe und Lage der GVALÖS geben. Mit Hilfe der neue Bodenkarte 1:50.000 (BK50) kann in Niedersachsen eine überarbeitete Karte der grundwasserbeeinflussten Böden und darauf aufbauend auch eine Kulisse der GVALÖS erstellt werden. Dafür bedarf es der Erstellung von Methoden zur Kombination und Interpretation verschiedener Geodatensätze ganz unterschiedlicher Disziplinen. Zudem kann auf Grundlage historischer und aktueller Wasserstände im Bereich der GVALÖS Rückschlüsse auf ihren Zustand gewonnen werden.

Die Ergebnisse der Arbeiten, insbesondere die Kulisse der GVALÖS, kann direkt in der Beweissicherung bei wasserwirtschaftlichen Verfahren genutzt werden. Zudem lassen sich durch die Ergebnisse weitere Rückschlüsse zu, die im Natur- und Biotopschutz sowie bei der Anpassungsstrategie an den Klimawandel genutzt werden können. Sowohl die Methodik, die Ergebnisse als auch die spätere Inwertsetzung der Kulisse sollen in Rahmen eines Vortrages beleuchtet werden